

Његошева пјесма – новогодишња честитка *Поздрав роду на Ново љето*: Историја текста, изворно читање, идејна основа

**Проф. др Радмило
Н. Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Катедра за славистику

Сажетак: У центру ауторове пажње у овом раду, поред реконструкције изворног звучања и значења текста, јесу микрожанр (пјесма у форми новогодишње честитке за два Мала Божића заредом) и идејна основа – идеје просвјетивања, родољубља, националног (и филолошког) програма те идеја јединства српског језика/народа. У посебном поглављу рада разматрају се лексичке паралеле на релацији Његош : Љубиша и питање језичких фантома (непостојећих ријечи).

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, пјесма – новогодишња честитка *Поздрав роду на Ново љето*; Стефан Митров Љубиша, *Приповијести црногорске и приморске*.

1. ПОЛАЗИШТЕ

УДК 821.163.44.09-1
Петровић Његош П. II

1.1. Прилог који доносимо у сва три типа издања *Шћепана Малог*, и у критичком, и у основном, и у акценатском, јесте Његошева пјесма – новогодишња честитка чији пуни и аутентични наслов гласи: Поздрав (србском) роду: Из Беча [на Ново љето] 1847. А наслов значи: 'Честитка (српском) роду за Нову 1847. годину, из Беча'. Текст пјесме *Поздрав србском роду* цитира се са скраћеницом ПСР.

1.2. Из ове пјесме су три стиха (43–45) селектована и у новој редакцији објављена, и ћирилицом и латиницом, као мото првог издања *Шћепана Малог*.

1.3. Пјесму доносимо – у формату основног издања – у цјелини, а наведена три стиха штампамо спационирано. За разлику од претходних издања, пјесму дијелимо на куплете (11 куплета подударају се са синтактичким периодом, а у 3 куплета обједињавају по два синтактичка периода):

ПОЗДРАВ (СРБСКОМ) РОДУ:
Из Беча [на Ново љето] 1847

Роде драги, витешко кољено,
поздрављам те са Новом годином:
Бог ти љмнѣ силе обновио
да напредно к дичној цјѣљи ступаш,
5 љмнѣм в'јѣнцем да ѡкитиш матер
којега је досад пѡпирала
мрѡчнѡ глѡпѡст нечистим ногама!

Зрак просвјете пѡтѡ напредности
а на[ро]дност под њим процвѣтаје;
10 ље народност – живот је душевни,
ље је није – без душе кипина!

Храм је ѡтпѣрт људског просв[ј]ештења:
вјенценѡсци нашега вијѣка
свѣштено се с Минервом вјенчали!
15 Сад нѡ свијет не смију изаћи
жрѣци грѡбѣ мрѡчнѡга капишта
како Омар и Теинзи-гоанг.

Ко се стиди мајчина млијека
нек се стиди љѡдѣ и свѣјета –
20 нек се стиди сѡнца ѣ м[ј]есѣца
[јер му их је мати дѡровала!]

Рѡдољѡбје штѡ је – електрика,
живот, душа душе благѡроднѣ,
главни алмаз дѡшѣвнѣ ѡкитѣ.
25 Прѣчишћенѡ искра божѣственѡ
крѡз пламове ѡгња бесмртнога
гнушава се храма нечистога,
а[л'] у пѣса штѡ сѡ благѡроднѡ –
ту се ѣгрѡ, ту је њено царство.

30 Које срце за својо[с]т не туче
залуду се у прса будило –
само што се мртвом крвљу трује!

Лéпо, лiпо, л'јéпо и лијéпо,
бéло, бiло, б'јéло и бијéло –
35 листићи су једнога цвијета,
у пупуљ се један одњихали.

Вријеме је мајсторско решето –
пречистиће онд ове ствари.
Ситнарије ћецу забављају –
40 трўдностима људи на[д]владаше;
трудови су за род – бeсмртије:
блāго роду а блāго потомству!

Нè пiтā се ко се како крсти
нō чiјā му крвца грије прси,
45 чије л га је задојило мл'јéко.

Је ли вōпрос свéтога символа –
чист пут оста сили вјеровања,
пāра ватром пōћерāтā живōм
и завјети дўшā небесима:
50 свāк уз своју нека лети зрāку –
простора је доста к жертвенику,
сви уз једну – не бива тјескоте,
преноси су лāкi материје!

Нèвјештā се уста скаменише
55 која свéто евангелскō слово
хiмернијем пламом раздимаху
под којијем [гр̄дн]о сāзр'јéвāше
адско сјéме братскога раздора;
осāх[о]шē самоубиственē
60 сквр̄нē рўке слијепē простоте
те амāнет и општу светињу,

језик слáвнӣ њ народност своју
раздираху и каменоваху.

Са којим су прса талисманом
65 та̀кò гòрда, та̀кò òкићенá
како што су с срцем ватренијем
у кòм крвца рòдољубја кипи?

Ко је вјеран домаћој светињи
полезан је вла̀сти и дòмовини.
70 Ко л на мајку своју родну ху̀лӣ
на њега се стра̀шно и ја̀ростно̄
ломи вјèчнá родитељска клетва –
прах ће његов буре̄ ху̀љèнија
волнòвати вјечно у гробниц[у]!

Владика црногорски

2. ИСТОРИЈА ТЕКСТА

2.1. Радован Лалић у Његошевим *Целокупним делима* ову варијанту доноси у Додатку, а основни текст даје према варијанти која је објављена 1848. у Гајевом листу *Danica*. Разлика је, између осталог, у томе што је у загребачкој варијанти редослијед рефлекса јата (у њој су то стихови 30. и 31) прилагођен западним српским говорима:

Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –

1° Ми као основну варијанту узимамо текст коју је у свом *Србском народном листу*, који је излазио у Пешти, објавио Теодор Павловић 1847. године, али не у првом (од 9. јануара) него у другом броју (од 12. јануара) [СРБСКИ НАРОДНИ ЛИСТ 1847: 9–10]. Пјесма није написана почетком 1847. године, на *Ново љето* (= на Нову годину) – тада је написана ода „*Нек се овај вијек горди...*“ посвећена Праху Оца Србије из првог издања *Горског вијенца* – него прије тога, крајем 1846. године, као *поздрав* (= честитка) на *Ново љето 1847.* (= за Нову 1847. годину). Пјесму објављујемо узимајући у обзир друге публикације и ауторизовани рукопис.

2° Други пут је иста варијанта објављена у листу *Шумадинка* 1856. године, у првом броју (од 3. јануара), а објавио ју је из Његошеве заоставштине Љубомир Нèнáдовић [ШУМАДИНКА 1856: 1] не знајући за двије претходне публикације пјесме. У напомени уз посљедњи стих, на истој страни, У[ред-

ник] пише: „Незнамо кое € године ова пѣсна писана. Прошле су већ четири године, одъ како се она у рукописима прослављногъ пѣсника кодъ мене чува. Она се овде сада изъ собственогъ нѣговогъ рукописа првѣй путь печата, и увѣрени смо да ће се читатељи радовати, да јошъ кои путь чую, онај познатиј родолюбивѣй и јуначкѣй гласъ, кои € за навѣкъ у гробу умукао“.

Према овој публикацији исправили смо именицу у стиху: а *напредност* [народност – Р.М.] под њим процвјетаје [ПСР 9] и два екавизма која су промакла Теодору Павловићу: храм је отпрт људског *просвештења* [просвјештења – Р.М.] [ПСР 12]; нек се стиди сунца и *месеца* [мјесеца – Р.М.] [ПСР 20], замијенили смо шуштави сугласник пискавим у суфиксу *-ост*: које срце за *својошт* [својост – Р.М.] не туче [ПСР 30] те везник *а* везником *ал'* (којему додајемо апостроф): *а* [ал' – Р.М.] у прса што су благородна [ПСР 28] и поставили *д* у префиксу *над-*: трудностима људи *навладаше* [надвладаше – Р.М.] [ПСР 40]. Све те текстолошке корекције потврђују загребачка публикација и рукопис на основу којег је друга варијанта пјесме штампана [види т. 3°].

3° Новогодишњу честитку за 1848. годину Његош је дијелом измијенио, дијелом скратио. Писана је ћирилицом, туђом руком, Његош је у тексту учинио неколике исправке те дописао један стих и додао наслов [Миловић 1951: 159–161]. Људевит Гај је пјесму објавио латиницом, 1848. године, у првом броју своје *Danice* (од 8. јануара) [DANICA 1848: 5–6].

На основу ове, тј. друге варијанте пјесме додали смо стих: јер му их је мати даровала [ПСР 21] и замијенили прилог *јак*о прилогом *грд*но: под којим је *јак*о [грдно – Р.М.] сазр'јѣваше [ПСР 57] јер полазимо од тога да је пјесник допунио своју пјесму у цјелини новим стихом и исправио адвербијал у 57. стиху. Поред тога, измијенили смо облик аориста са суфиксом *-ну-* обликом без тог суфикса: *осахнуше* [осахоше – Р.М.] самоубиствене [ПСР 57] (јер је стих с тим обликом у загребачком рукопису додао сам пјесник) и замијенили наставак локатива наставком акузатива у посљедњој ријечи пјесме: волновати вјечно у *гробници* [у гробницу – Р.М.] [ПСР 74] (јер је у рукопису који је писало друго лице то слово сам пјесник преправио).

2.2. Наслов у Шумадинки гласи Поздрав србском роду, и то је стварни (општи) наслов пјесме. Нема сумње да је наслов тако гласио у оригиналном рукопису који је писао пјесник. У варијанти пјесме коју је послао за *Danicu*, и која је у Загребу објављена, Његош је изоставио атрибут, као што је то вјероватно учинио и за прву публикацију основне варијанте која је изишла у Пешти (сем ако није придјев /дат./ *србском* изоставио уредник Теодор Павловић, што је мало вјероватно). У Загребу, и не само у њему, користио се придјев *илирски* у значењу 'српски', па на имену народа пјесник није инсистирао, али у сваком случају **Поздрав роду** је (новогодишња честитка) *свом* роду, а не *људском* роду. Слично је урадио Вук Стѣфановић (= Стѣфанов син) Караџић састављајући Бечки књижевни договор (*један народ треба да има један књижевни језик*, али не каже *који* народ). Због свега наведеног, ми атрибут у наслову стављамо у (обичну) заграду, као факултативну компоненту: **Поздрав (србском) роду**.

Поднаслов **из Беча, 1847** важи само за прву, основну варијанту, а не и за другу (она није слата из Беча и њоме се честита сљедећа, 1848. година). Пошто се година 1847. тумачи као година кад је пјесма настала, ми смо из друге, загребачке варијанте преузели Његошевом руком написан атрибут са значењем циља, и њега стављамо у квадратну заграду: [**на Ново љето**], као реконструисану обавезну компоненту.

2.3. Мото првог издања *Шћепана Малог* из наведене је пјесме, али у новој редакцији. Стихове је могао преиначити само Његош (то Андрија Стојковић као издавач не би самовољно учинио). Та три стиха у *Шумадинки*, и још један послије њих, сасвим су изостала. У првој публикацији, тј. у *Србском народном листу*, ти стихови гласе:

Не пита се ко се како крсти
но чија му крвца грије душу,
чије га је млеко задојило.
[ПСР 43–45].

У обје варијанте, и у *Шћепану Малом*, 43. стих је остао неизмијењен. У 44. стиху у другој варијанти измијењен је ред ријечи (но чија му грије крвца душу), а за то није било неког разлога, па претпостављамо да је то учинило лице које је преписивало текст за објављивање у Загребу, као и у још два стиха пјесме, а Његош приликом ауторизације то није исправио. У *Шћепану Малом* остао је изворни ред ријечи (субјекат, предикат, објекат), али је објекат лексички измијењен (*душу* → *прси*), чиме су прва два стиха добила римовано сазвучје. Стих 45. истовјетан је у првој варијанти и у загребачком рукопису, тј. рукопису са којег је Људевит Гај штампао другу варијанту пјесме: *чије га је млеко задојило*. Гај је Његошев црквенославенизам јекавизирао (по своме правопису): *mlieko*. У *Шћепану Малом* додата је рјечца *л* у првом полустиху (*чије га је* → *чије л га је*), а у другом полустиху јекавизиран је (по Вуковом правопису) Његошев црквенославенизам *млеко* и измијењен ред ријечи (*млеко задојило* → *задојило мл'јеко*). Сматрамо да је у свом последњем спјеву Његош дао коначну редакцију наведених стихова.

3. ЈЕЗИЧКИ ФАНТОМИ

3.1. У 60. стиху пјесме *Поздрав (србском) роду*, честитке српском (на)роду за Нову 1847. годину, посвједочен је придјев *скврни* у облику акузатива множине женског рода, у којем ми реконструишемо одређени вид.

1° Минимални, али довољни контекст је претходни стих (стихове наводимо у формату нашег основног издања):

осах[о]шѣ самоубиственѣ
скврнѣ рѹке сљіјепѣ простоте
[ПСР 59–60].

У првом (аналитичком) фрагменту серије студија случаја на тему „Љубиша и Његош – лексичке и фразеолошке паралеле“ (Фрагмент: *Крађа и прекрађа звона*), објављеном у часопису *Српски језик* [МАРОЈЕВИЋ 2023^а: 52–54], исцрпно је изложена едициона историја – како је у издањима представљен 60. стих пјесме. Стих у којем је придјев *скврни* посвједочен прештампаван је у другој половини XIX и у првој половини XX вијека аутентично. Паралеле с Љубишиним текстовима подробније су размотрене у другом (синтетичком) поглављу серије, објављеном (под насловом *Фразеологизација и дефразеологизација*) у часопису *Наш језик* [МАРОЈЕВИЋ 2023^б: 10–13].

2° У двотомном *Речнику Његошева језика* појављује се, међутим, придјев с друкчијом фонетском структуром, у посебној одредници: **скрвни**, -а, -б *в. скврни*. – Осахнуше самоубиствене / скрвне руке слијепе простоте (Пј. 241, 59–60) [СТЕВАНОВИЋ И ДР. 1983 II: 295]. Откуда лексикографима тај необични облик? Лексикографи су се (некритички) служили четвртим издањем Његошевих *Целокупних дела* [ЛАЛИЋ 1975: 241], па су из њега и преузели језички фантом, штампарску грешку која се провлачи кроз сва претходна и наредна, фототипска Лалићева издања. Непостојећи облик појавио се већ у првом издању ијекавски насловљених Његошевих *Целокупних дјела* [ЛАЛИЋ И ДР. 1953: 391].

3° Лалић је као основни текст узео варијанту коју је Гај објавио 1848. године у листу *Danica*, и само је њу коментарисао, а варијанту која је објављена 1847. доноси у Додатку, и њу не коментарише (иначе би прокоментарисао и облик који је предмет овог одјелјка нашега рада, и сигурно не би у коментару поновио штампарску грешку из текста, него би је, напротив, и у тексту исправио).

Да је облик „скрвне“ само врло „скупа“ и дуготрајна штампарска грешка, али не Лалићева него словослагача, коју коректори нису исправили, свједочи једнотомни *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша], рађен у сарадњи с Радованом Лалићем, у коме се, из *Свободијаде*, наводе и придјев **скверни**, и придјев **скврн** (на црквенославенизмима лексикографи тада нису означавали акценте) у значењу ‘оскрнављен, нечист, гадан’ [СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1954/1957: 195].

Типографска грешка *скврни постала је много тежа кад се преобразила у грешку лексикографску, у својеврсни језички фантом. Лалићев пропуст је притом био једино у томе што је основну, примарну и дужу варијанту пјесме – новогодишње честитке смјестио у Додатак, па њени специфични облици нису доспјели ни у коментар, ни у *Рјечник*. Пропуст мали, али с дуготрајним репом!

3.2. Успоставићемо интертекстуалну везу Његошевог придјева *скврн(и)* с четири облика из шест Љубишиних приповијести (које ћемо означити полумасним слогом).

1° У приповијести *Скочидјевојка* посвједочена је творбена база овога придјева, именица *цкврн*: „Стан!“ – викне игуман, до’вативши ручицу мача. „То није покора кршћанска, већ пасја смрт! Ако си се и потурчио и сва та зла урадио, све се дава опростити, ако пријенеш кајању вјером и ухвањем.

Божја милост, која те до данас у животу сахранила и довела, потле толика зла и крви да откријеш моћи твога ујака, та иста милост, која је и мене гријешнога сподобила овоме пиру и сахранила до овијех година, да будем свједоком и учесником таквог чудеса и знамења, и да те учувам од пасје смрти; та иста милост пратиће те до гроба и опрати твоје кало душе и образа од сваке **цкврни** и безакоња на чему те доведоше љуцке страсти, мрзост и освета.“ [ЉУБИША 2001: 99; уп. ЉУБИША 1924: 74 (довативши; кало, душе и образа, од сваке)]. – Именицу *цкврн* потврђује и приповијест *Продаја патријаре Бркића*: „[...] Да ми можеш, побратиме, какогођ препоручити једну његову омјеру [*вар.* омјеру,] дао бих ти за њу најбоље дивизе из тора, јер ми једно дијете, не било премјењено [*вар.* премијењено], пада с горе, пак сам му отвара рожденик на пророка, и каза ми да добавим мјеру веселенскога патријара с главе до пете, пак да с њом опашем бојника у пријекрст на плећи низ обоје рамена, а да краје вежем живијем узлом преко паса врх бокова, и да ће му, чуј, то дићи **цкврн** као руком.“ (ЉУБИША 1924: 113–114 (знак / указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира); исто у: ЉУБИША 2001: 37).

2° У приповијести пак *Крађа и прекрађа звона* Стефан Митров Љубиша користи придјев *цкврн(и)*, и то у облику неодређеног вида: „[...] да га донесемо дома или [*вар.* дома, или] да га својом крвљу омочимо, да им **цкврн** звони.“ [ЉУБИША 1875: 608; исто у: ЉУБИША 1924: 166; варијанту цит. по: ЉУБИША 2001: 126].

3° У приповијести *Шћепан Мали* посвједочена је и изведеница овога придјева, глагол *оцкврнити*: **Оцкврнили** једно свето име, као да [*вар.* каода] сте псу крштено име нађели. [ЉУБИША 1924: 91; исто у: ЉУБИША 2001: 22; варијанту цит. по: ЉУБИША 1974 I: 41]. – Глагол *оцкврнити* посвједочен је и у приповијести *Проклети кам*: Сељани разјарени и не осврну се на те клетве, колико ли ни прије на ону Мијатовице, но насрну рпом на гроб и ударе су сто мотика̂ и кука̂ [*вар.* мотика и кука] да га раздвоје од земље, како ће лакше под собом тенца бости да их не **оцкврни** [*вар.* не оцкврнини] која капља његове крвешине. [ЉУБИША 1924: 209; варијанте цит. по: ЉУБИША 2001: 157].

А у приповијести *Горде или Како Црногорка љуби* посвједочен је трпни придјев тога глагола – (ном. мн. ж.р.) *оцкврњене*: „Зулум јаничарски, насиље спа’ија, прождрлост ага и необузdana самовоља свакога муслиманина прам крштеној раји: цркве разваљене ил’ обатаљене и **оцкврњене**; звона опучена или у топове преливена; свештеници прогнани или објешени; грабеж младежи да допуња хареме; несигурност живота, имућства и поштења; ропство, прогонство ил’ умор сваког бољег и бољег кршћанина; склониште милостива срца двају најсилнијих владара на свијету, апостолског цара и православу царицу, да под крсном сијенком избеаве крајне пропасти шљедбенике Христове вјере на Истоку. [...]“ [ЉУБИША 2001: 185; уп. ЉУБИША 1924: 249 (оцкврнене, истоку)].

3.2. Прво питање које би се могло поставити у поредбеној анализи гласи: је ли Љубиша употребљавао наведене облике, прије свега придјевски

у приповијести *Крађа и прекрађа звона*, под утицајем Његошеве честитке српском роду?

Одговор на питање није тешко дати. Љубиша употребљава народски коријен [цкврн], а не црквенославенски [скверн] или понародњени [скврн]. Поред тога, Његошева пјесма је била мало позната у Љубишино вријеме; она није ушла у панчевачко издање браће Јовановића, па ју је зато Петар Лавров и објавио, под бројем 17. Поздрав роду из Беча 1847 год., и у њој (правилно) стих: Скврне руке слијепе простоте, [ЛАВРОВ 1887: 397]. Љубиша је могао знати загребачку варијанту, у суштини: новогодишњу честитку за 1848. годину, али у њој није било придјева *скврн(и)*.

Друго питање је лексичко-фразеолошко. Сви Љубишини примјери су чисто лексичке паралеле, док су Његошеве *скврне руке* већ на путу ф р а з е о л о г и з а ц и ј е (преласка у перифразу и/или стални епитет).

Треће је питање историјскодериватолошко. Именица *цкврн*^I, која припада трећој деklinацији, примарна је творбена база, од ње је образован нултим суфиксом, по поријеклу суфиксом -ь < -*ōs, придјев *цкврн*^{II}, који припада првој деklinацији. Остало је било јасно: изведеница овога придјева је глагол *оцкврнити*, а *оцкврњен* његов трпни придјев.

3.3. Два примјера показују како се могу појавити језички фантоми услед погрешне перцепције неког архаичног облика. Његошеве *скврне руке* постале су фантомске „скврне руке“ [види т. 3.1], Љубишин глаголски облик (да их не) *оцкврни* претворио се у фантом „оцкврнини“ [види други примјер у т. 3.2.3°]. Није од значаја како су ти фантоми настајали – као штампарске или редакторске грешке.

4. ИЗВОРНО ЧИТАЊЕ

4.1. Послије 20. стиха *Поздрава роду на Ново љето*, прве новогодишње честитке упућене из Беча уочи Нове 1847. године, Његош је накнадно додао четврти стих синтактичког периода, свакако зато што му се пјесничка слика учинила недовољно осмишљеном. Формално, то је он учинио у другој новогодишњој честитки упућеној са Цетиња уочи Нове 1848. године, али ми тај стих укључујемо и у прву, основну варијанту пјесме (у квадратној загради):

Ко се стиди мајчина млијека
нек се стиди људї њ свїјета –
нек се стиди сунца њ м[j]есѣца
[јер му их је мати д̑ров̑ала!]
[ПСР 18–21].

4.2. У другом полустиху 69. стиха *Поздрава роду на Ново љето*, почев од другог основног издања Његошевих дјела (2021), умјесто контекстуалне по-

лусраслице, реконструисали смо копулативну синтагму са уписаним везником *и* којег није било у претходним издањима:

Ко је вјеран домаћој светињи
 полезан је власти и домовини.
 [ПСР 68–69].

Читалац ће у стиху избројати једанаест вокалских графема, али ће изговорити, ако не нагласи везник, десет слогова, с опкорачењем такта таутовокалским дифтонгом. Напротив, у стиху: језик славнѣ ѣ народност своју [ПСР 62] везник се мора нагласити да се не би изговорило девет слогова па би се нарушио принцип изосилабизма (исти број слогова у стиху, овдје: десет слогова у десетерцу). (У стиху: нек се стиди људѣ ѣ свијета – [ПСР 19] везник се не мора нагласити при аутентичном изговору слабог финалног *х* [људѣ^х] у генитиву множине.)

4.3. Његошев писар је очито желио да замијени дијалекатски акузатив у значењу мјеста вршења радње, како је он схватио финални такт завршног стиха пјесме, књижевним локативом; пјесник је вратио изворни облик:

Ко л на мајку своју родну хуљѣ
 на њега се страшно и јаростно
 ломи вјечна родитељска клетва –
 прах ће његов бурѣ хуљѣнија
 волновати вјечно у гробниц[у]!
 [ПСР 70–74].

Поставља се питање: зашто је то пјесник учинио? Или још важније: зашто ми то сад беспоговорно прихватамо (тј. без указивања на Његошев дијалектизам)? Свакако зато (дајемо одговор на двоструко питање) што то није дијалектизам него формални русизам а семантички окационализам: *волновати* не значи '(негдје) узнемиравати' (руски *волновать*, или не значи само то) него и 'уносити у таласима немир, ударе вјетра, „ломити клетву“ (у гробницу)'.

5. ИДЕЈНА ОСНОВА

5.1. Прва идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја *п р о с в ј е ћ и в а њ а*. Исказана је синтактичким периодом који чине сљедећа четири стиха:

Зрак просвјете пѣтѣ напредности
 а на[ро]дност под њим процвѣтаје;
 ђѣ народност – живот је дүшѣвнѣ,
 ђе је није – без душе кипина!
 [ПСР 8–11].

У првом издању у 9. стиху се понавља именица којом се завршава претходни стих (стилска фигура анадиплозе карактерише и фолклорни десетерац), а такво понављање било би нека врста таутологије. Треба истаћи да се именица *зрѝк* у првом наведеном стиху не односи на 'зрак свјетлости' – то значење има именица *зрѝка* настала моционом творбом, него на 'зрачење, благотворно дјеловање'. У стиховима је показан прави смисао именице *напредност*: то је кретање напријед у смислу усавршавања и (душевног) уздицања.

5.2. Друга идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја род о љубља. Исказана је синтактичким периодом који чине три сљедећа стиха:

Нѝ пѝтѝ се ко се како крсти
 нѝ чѝјѝ му крвца грије пѝси,
 чије лга је задојило мл'јѝко.
 [ПСР 43–45].

У стиховима се понавља – и у форми сентенце-афоризма изражава – темељна Његошева концепција о примарности етничке над вјерском припадношћу у погледу конкретне религиозне (овдје само: хришћанске) припадности. Тиме се, свакако, не супротставља вјера и нација јер свака вјера уколико је у народу утемељена има своје културно и духовно значење.

5.3. Трећа идеја Његошеве новогодишње честитке роду јесте идеја остваривања националног програма. Исказана је синтактичким периодом који чини осам сљедећих стихова:

Је ли вѝпрос свѝтѝга символа –
 чист пут оста сили вјеровања,
 пѝра ватром пѝћерѝтѝ жѝвѝм
 и завјети дѝшѝ небесима:
 свѝк уз своју нека лети зрѝку –
 простора је доста к жертвенику,
 сви уз једну – не бива тјескоте,
 преноси су лѝкѝ материје!
 [ПСР 46–53].

Синтактички период се дијели на два полупериода: у прва четири стиха исказује се мисао да остварење националног (државног и филолошког) програма не угрожава вјерску самобитност; у друга четири стиха исказује се мисао да нису у противрјечности два пута – да сви иду уз једну зраку (да прихвате један књижевни језик и једну државотворну идеју), или да свако иде уз своју зраку (да се служи својим књижевним идиомом и да прихвати здружену државотворну идеју), у оба случаја комуникација је слободна

и једноставна. То су очито пјесникови одговори на актуелне идеје илирског покрета и југословенства.

6. ИСХОДИШТЕ

6.1. Поставља се питање: да ли је Његошев *Поздрав роду на Ново љето* јединствен поетски текст или су то двије пјесничке варијанте на дату тему? – Одговор је привидно противрјечан: то је, с једне стране, једна пјесма, с друге стране, текст распоређен у двије новогодишње честитке са не толико различитим адресатом колико с различитим смјером интерпретације тога адресата.

6.2. Ако је *Поздрав роду на Ново љето* једна пјесма, зашто не узимамо за основу Његошеву посљедњу ауторску интерпретацију као посљедњу пјесникову вољу, као што је то урадио мој професор Радован Лалић?

6.3. Ми смо из друге варијанте преузели све чиме пјесник допуњује и коригује претходну варијанту укључујући и додати стих, па смо чак и ту другу редакцију кориговали стиховима којима је остварен мото *Шћепана Малог*. То је, с једне стране. Али, и с друге стране, новогодишња честитка упућена у Загреб, и то упућена не само и не толико Србима колико другим сродним Словенима који исказују намјеру да прихвате српски (тзв. илирски) као свој књижевни језик, не поништава новогодишњу честитку која је остала у заоставштини а упућена је директно српском роду (а која је претходно и објављена у Пешти, културном средишту православних Срба). У Загребу објављена варијанта не садржи само репертоар српских (а и шире словенских) рефлекса јата у смјеру који одговара кретању сказаљки на сату:

Липо, лјепо, лепо и лијепо,
било, бјело, бело и бијело –

него је текст унеколико упрошћен, изостављен је, на примјер, из 60. стиха прве варијанте, црквенославенизам (мн. ж.р.) *сквр̑нѣ* (рѹке).

У првој варијанти, која је најприје у Пешти објављена а упућена је Србима у Србији (Србијанцима) и у Српском Војводству (Пречанима):

Лѣпо, ліпо, л'јѣпо и лијѣпо,
бѣло, бѣло, б'јѣло и бијѣло –
листићи су јѣднѣга цвијета,
у пупуљ се јѣдан одњихали.
[ПСР 33–36],

редослијед рефлекса јата је у смјеру који је супротан кретању сказаљки на сату (од сјевероистока према југозападу).

Треба истаћи, и тиме ћемо ову расправу и завршити, да се у наведеним стиховима изражава и једна од централних идеја пјесме – новогодишње честитке, а то је идеја јединства српског језика/народа.

Извори

ПСР: *Поздрав (србском) роду* [Прилог у: Маројевић 2020: 487–490 (критичко издање), 1154–1155 (акцентатско издање); Прилог II у: Маројевић 2021: 537–539 (основно издање)].

ШМ: *Шћепан Мали* [у: Маројевић 2020: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акцентатско издање); Маројевић 2021: 347–533 (основно издање); најаву критичког издања види у: Маројевић 2019].

Издања

МАРОЈЕВИЋ 2020: Петар II Петровић-Његош, *Шћепан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2020.

МАРОЈЕВИЋ 2021: Петар II Петровић-Његош, *Луча микроkozма. Горски вијенац. Шћепан Мали. Ноћ скупља вијека*. Основно издање. Ортографија и ортоeпија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД, 2021.

Рјечници

СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1954 : *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић], Београд: Просвета, 1954. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6) [прво издање].

СТЕВАНОВИЋ–БОШКОВИЋ 1957: *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић], Београд: Просвета, 1957. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6) [додатни тираж првог издања].

СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: *Речник језика Петра II Петровића Његоша*. [На корицама: *Речник Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. I. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.

СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 II: *Речник језика Петра II Петровића Његоша*. [На корицама: *Речник Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. II. Београд: Српска књижевна задруга и др., 1983.

ЛИТЕРАТУРА

DANICA 1848: Pozdrav rodu na novo lieto. / P. P. N. vladika carnogorski. – *Danica horvatska, slavonska i dalmatinska*, [u Zagrebu], u subotu 8. Siečnja 1848, tečaj XIV, broj 1, str. 5–6. (Učrednik i izdavatelj Ljudevit Gaj.)

ЛАВРОВ 1887: П[етръ] А[лексеевичъ] Лавровъ, *Петръ II Петровиць Њъгошъ Владыка Черногорскій и его литературная дѣятельность*, Москва: Типографія Ѳ. Лисснара и Ю. Романа, 1887.

- Лалић 1975: Петар II Петровић Његош, *Пјесме*. [Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић], Београд: Просвета – Цетиње: Обод. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV изд. Књ. 1). [Фототипија III изд. (Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1974)].
- Лалић и др. 1953: Петар Петровић Његош, *Пјесме. Луча микрокозма. Проза. Пријеводи*. [Текст *Пјесма, Прозе и Пријевода* приредили за штампу Радован Лалић и Михаило Стевановић. Текст *Луче микрокозма* приредили за штампу Никола Банашевић и Радосав Бошковић. Биљешке и објашњења уз *Пјесме, Прозу и Пријевод* написао Радован Лалић. Биљешку уз *Лучу микрокозма* написао Никола Банашевић. Објашњења уз *Лучу микрокозма* написао Вуко Павићевић], Београд: Просвета. (Целокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 2). [Прво издање.]
- Љубиша 1875: Ст. Љубиша, Крађа и прекрађа звона: Приповијест поборска нашијех доба. – *Отаџбина*, у Београду, 1875, I/2, св. 5–8, 604–610.
- Љубиша 1924: *Приповијести црногорске и приморске*. Скупио и сложио Стјепан Митров Љубиша, Београд: Српска књижевна задруга, 1924.
- Љубиша 1974 I: Стефан Митров Љубиша, *Приповијести црногорске и приморске*, Цетиње: Обод – Будва: Културни центар, [б. г.]. (Дјела. Издање поводом 150-годишњице рођења Стефана Митрова Љубише. Књ. 1).
- Љубиша 2001: Стефан Митров Љубиша, *Дјела*. Приредио Ново Вуковић, Подгорица: ЦИД, 2001.
- МАРОЈЕВИЋ 2019: Радмило Н. Маројевић, „Критичко издање Шћепана Малог“, *Српска баштина*, Никшић, 2019, IV, [св.] 2, 9–33.
- МАРОЈЕВИЋ 2023^a: Радмило Н. Маројевић, „Његош и Љубиша – лексичке и фразеолошке паралеле. (Фрагмент: *Крађа и прекрађа звона*)“, *Студије српске и словенске*. Серија I. *Српски језик*, Београд, 2023, XXVIII, 31–61.
- МАРОЈЕВИЋ 2023^b: Радмило Н. Маројевић, „Љубиша и Његош – лексичке и фразеолошке паралеле (Поглавље: *Фразеологизација и дефразеологизација*)“, *Наш језик* (нова серија), Београд, 2023, LIV/2, 5–16.
- МИЛОВИЋ 1951: Ј[евто] Миловић, „Факсимил рукописа Његошеве пјесме 'Поздрав роду на ново љето'“, *Стварање*, Цетиње, фебруар–март 1951, VI, бр. 2–3, 155–161.
- СРБСКИ НАРОДНИ ЛИСТ 1847: Поздрав роду. Изъ Беча 1847. / Владика Црногорски. – *Сербскій народный листъ*, 12. Јануарія 1847, XII, 2. чис., стр. 9–10.
- ШУМАДИНКА 1856: Поздравъ србскомъ роду. / Одъ покойногъ господара и владике Црногорскогъ Петра Њгоша. – *Шумадинка*, у Бѣограду, 3. Јануара 1856, теч[ай] V, № 1, стр. 1. (Учредникъ и издаватель Любомиръ П[ротинъ] Ненадовићъ.)

Радмило Н. Мароевич

СТИХОТВОРЕНИЕ ПЕТРА II ПЕТРОВИЧА-НЕГОША

«ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРБСКОГО НАРОДА С НОВЫМ ГОДОМ»: ИСТОРИЯ ТЕКСТА, ПОДЛИННОЕ ПРОЧТЕНИЕ, ИДЕЙНАЯ ОСНОВА

Резюме

В серии статей, которая продолжается настоящей работой, рассматриваются лексические и фразеологические единицы, используемые сербским прозаиком

эпохи реализма Стефаном Митровичем Любишей в сборнике «Рассказы черногорские и приморские», и сопоставляются они с контекстами произведений сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша с точки зрения лингвистики, поэтики и лингвокультурологии.

Исследование преследует две общие задачи: во-первых, выявить дополнительные аргументы, способствующие правильному пониманию «темных мест» и вообще лексических и фразеологических единиц в произведениях Негоша; во-вторых, проследить возможное влияние поэта Негоша на язык и стиль прозаика Любиши, явившегося и первым комментатором поэмы «Горный венец».

Анализ проводится, а также проверяется методология исследования, на материале лексических и фразеологических единиц рассказов Стефана Митровича Любиши «Щепан Малый», «Кража и перекража колокола», «Горде или Как черногорка любит», повести «Проклятый камень» и др.

В работе применяется интертекстуальный сопоставительный подход: примеры, засвидетельствованные в рассматриваемых рассказах, сравниваются с контекстом стихотворения «Поздравление сербского народа с Новым годом».

Специфика данного этюда состоит в том, что в нем фокусируемся на вопросах фразеологической транспозиции (в данном случае – на вопросах перехода свободных словосочетаний во фразеологические единицы, и наоборот).

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, стихотворение «Поздравление сербского народа с Новым годом»: Стефан Митрович Любиша, «Рассказы черногорские и приморские».